

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПОДВИЖНЫХ ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463026>

Адизова Наргиза Замировна

*Ассистент кафедры «Химия» Бухарского
инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара*

Эргашев Алп Камолович.

*Магистр Бухарского инженерно-технологического института,
27-21 КТ группы,
Узбекистан, г. Бухара*

Аннотация: В статье объясняется, что пустынные районы играют важную роль в усилении подвижных дисперсий песка, при выборе фиксирующих реагентов, их важными параметрами являются минералогические, химические и дис-персионные соединения, кинетические характеристики водопоглощения и изотермы, гидроизоляция, механическая прочность водяного пара в переносных песках и почвы. Поэтому в статье статистическая обработка экспериментальных данных по закреплению подвижных почвогрунтов и песков.

Abstract: The article explains that desert areas play an important role in enhancing mobile sand dispersions, when choosing fixing agents, their important parameters are mineralogical, chemical and dispersion compounds, kinetic characteristics of water absorption and isotherms, waterproofing, mechanical strength of water vapor in mobile sands and soil. Therefore, in the article, the statistical processing of experimental data on the fixation of mobile soils and sands.

Ключевые слова: подвижные почвогрунт, подвижные пески, коркообразование, структурообразование.

Key words: moving soil, moving sands, crust formation, structure formation.

В целях определения точности проведенных опытов и обеспечения адекватности полученных результатов нами использованы параллельные опыты, отсеивание грубых ошибок, проверка однородности дисперсий и дисперсии воспроизводимости эксперимента.

В ходе обработки полученных экспериментальных результатов оценивали среднее квадратичное отклонение, коэффициент сходимости, детерминации и т.п.

В целях определения случайных помех и устранения этих погрешностей, как указано выше, а также для повышения точности получаемых значений анализов в одинаковых условиях и количествах были проведены параллельные опыты. Повторность каждого опыта в расчетах по $m=2...5$ раз. Для всех N точек плана число

m принимали одинаковым. В результате в соответствии с матрицей плана, которая предусматривает рандомизацию опытов [1] провели $L=N \cdot m$ опытов.

Проводили повторные анализы одной и той же точки эксперимента с последующим выявлением погрешности результатов при наличии неточностей. Ошибки воспроизводимости опыта показывал разброс результатов относительно оценки математического ожидания функции отклика.

Вычисляли среднее y_i по результатам параллельных опытов, равное среднему арифметическому значению функции отклика для каждой точки [2]:

$$\bar{y}_i = \frac{1}{m} \sum_{u=1}^m y_{iu} = \overline{1, N}; \quad (1)$$

где: m - номер параллельного опыта;

y_{iu} - значение функции отклика в u -м параллельном опыте i -ой точки спектра плана.

Оценку отклонения функции отклика от ее среднего значения y_i вычисляли дисперсией воспроизводимости опыта по данным N параллельных опытов в каждой i -ой точке [2]:

$$S_i^2 = \frac{1}{m-1} \sum_u (y_{iu} - \bar{y}_i)^2 = \overline{1, N}; \quad (2)$$

Число степеней свободы k при вычислении данных S_i^2 принимали на единицу меньше, чем число параллельных опытов, т.е. $k=m-1$, в связи с тем, что одна степень свободы уже использована для вычисления y_i . Обычно, это обеспечивает насыщенность оценки дисперсии воспроизводимости опыта S_i^2 .

Анализируя источники литературы и проведенные расчеты, пришли к выводу, что формула (2) применима только при нормальном распределении случайной величины. Распределение отклоняется от нормального строения при наличии в расчетах грубых ошибок экспериментов. В связи с этим, сначала необходимо исключить грубые ошибки, а затем определять y_i и S_i^2 [1].

Чтобы выявить грубые погрешности просто предположим, что сомнительный результат может иметь место в данной совокупности результатов измерений.

Как известно, в общем случае границы $t_{гр} S_x$ выборки зависят от вида распределения, а не только от объема n . Среди всех дисперсий S_i^2 нет таких данных, которые существенно влияют и значительно превышают все остальные результаты, вот что означает однородность дисперсии. Поэтому необходима в данном случае проверка однородности дисперсий во всех точках измерения, которую можно оценивать критериями Кохрена G или Фишера F [3].

Основан критерий Кохрена на распределении отношения максимальной дисперсии $S_{i_{max}}^2$ к сумме всех дисперсий [5]:

$$G = \frac{S_{i_{max}}^2}{\sum_{i=1}^n S_i^2}; \quad (3)$$

Применение критерия Кохрена возможно лишь в том случае, если количество сравниваемых дисперсий больше двух и число опытов равные во всех точках оценки. В первую очередь вычисляем табличное значение критерия Кохрена G_T определением числа степеней свободы:

$$k_1 = m - 1 \quad k_2 = N$$

где: N -число точек спектра плана,

m -количество повторных опытов в каждой точке плана.

В том случае, если $G < G_T$, принимается гипотеза об однородности дисперсий и воспроизводимости результатов, в результате тогда каждая из дисперсий S^2_i оценивает одну и ту же дисперсию помехи σ^2_E [1].

Данные получены удовлетворительные, следовательно, они могут быть использованы для дальнейшей работы. Если получены неудовлетворительные данные, то необходимо увеличить число параллельных опытов, или при строгом соблюдении необходимых условий опытов повторить эксперимент, а при проведении эксперимента исключить грубые ошибки.

Величина отклонения экспериментальных данных от реального значения переменной характеризуется точностью математического описания. Разность между значением фактического уровня и его оценкой, полученной расчетным путем с использованием модели, определяется как показатель точности ряда. что В качестве статистических показателей точности, как известно, [2] применяются:

– среднее квадратическое отклонение:
$$\sigma_r = \sqrt{\frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}; \quad (4)$$

– средняя относительная ошибка аппроксимации:

$$\varepsilon_{omx} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \bar{y}}{y_i} \right| - 100\%; \quad (5)$$

– коэффициент сходимости:
$$\varphi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}; \quad (6)$$

– коэффициент детерминации:
$$R^2 = 1 - \varphi^2; \quad (7)$$

где: n – количество опыта;

k – число определяемых параметров;

y_i – оценка параметра по модели;

\bar{y} – среднее арифметическое значение параметра.

Когда обеспечивается уменьшение ошибки расчёта, по крайней мере, в 2 раза в сравнении с данными по среднему значению отклика \bar{y} без учета влияния факторов \bar{X} на функцию отклика y используется формула (7), при $R \geq 0,75$.

Авторами [2] выявлена связь между относительной погрешностью (δ_{lim}) и средней квадратичной погрешностью (ν), которая описывается следующей зависимостью:

$$\delta_{lim} = 3 \cdot \nu; \quad (8)$$

Отсюда следует, что по формуле: $\delta_B = 0,6745 \cdot \nu$ (9)

определяется вероятная погрешность (δ_{lim}) измерения;

Затем последовательно рассчитываем индивидуальные погрешности, допущенные при анализах и измерениях, для определения общей величины погрешностей.

С использованием термометра с ценой деления $0,5^\circ\text{C}$ измеряли температуру материалов, меняя диапазон измерения температуры от 10 до 100°C , где предельная относительная погрешность равнялась [2]:

$$\delta_{Tlim} = \frac{K_T \cdot 100}{T} = \frac{0,5 \cdot 100}{90} = 0,55\%; \quad (10)$$

где, K_T - цена деления шкалы;

T - диапазон измеряемой температуры.

Секундомером с ценой деления $0,2\text{c}$ определяли время перемешивания. В том случае, если данный процесс протекал за 15 минут, т.е. за 900 с, то предельная относительная погрешность будет равна [2]:

$$\delta_{\tau lim} = \frac{K_\tau \cdot 100}{\tau} = \frac{0,2 \cdot 100}{900} = 0,02\%; \quad (11)$$

где: K_τ - цена деления шкалы секундомера;

τ - время перемешивание, с.

Таким образом, выявленная сумма вышеприведенных погрешностей ($\sum \delta_{lim} = \delta_{Tlim} + \delta_{\tau lim}$), допущенная в процессе получения композиции закрепителей ППГ и ПП составила около $0,6\%$, что не превышает допустимую погрешность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адизова Н. З., Кулдашева Ш. А. Перспективные применения химической мелиорации почвогрунтов и песков с использованием композиции из структурообразователей //Актуальные проблемы науки о полимерах. – 2021. – С. 21-23.
2. Адизова.З.Н., Тожинов К.Т. СПОСОБЫ ХИМИЧЕСКОЙ РЕЕЛИКАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ГРУНТОВ И ПЕСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОСТАВА ИЗ МЕСТНЫХ СОТРУДНИКОВ //Архив конференций. – 2021. – С. 73-76.
3. Адизова Н. З., Кулдашева Ш. А. Перспективные способы химической мелиорации подвижных почвогрунтов и песков с использованием композиции из местных структурообразователей //Актуальные проблемы науки о полимерах. – 2021. – С. 21-23.
4. Адизова N. Z., Tozhinorov K. T. METHODS FOR CHEMICAL RECLAMATION OF MOBILE SOILS AND SANDS USING COMPOSITION FROM LOCAL STRUCTURES //Archive of Conferences. – 2021. – С. 73-76.
5. Адизова Н.З., Мавлонов Б.А. Исследование кинетика радикальной полимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Интернаука-2017 №8-2. С-36-39.
6. Кулдашева Ш.А., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С., Агзамходжаев А.А. Разработка многофункциональных структурантов на основе водорастворимых ПАВ для закрепления подвижных засоленных песков //Монография, -Ташкент, «ЎзР ФА Асосий кутубхонаси», 2018. –С.210.
7. Кулдашева Ш.А. Эшметов И.Д. Изучение адсорбционных и кинетических характеристик почвогрунтов и песков Арала и Сурхандарьи // Узбекский химический журнал. -Ташкент, -2017. - № 6. С.8-13.
8. Макаревич Н.А., Богданович Н.И. Теоретические основы адсорбции: учебное пособие / Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: САФУ, 2015. - 362 с.
9. Гаврилова Н. Н., Назаров В. В. Анализ пористой структуры на основе адсорбционных данных: учеб. пособие – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015. – 132 с.
10. Собин Е.П. Совершенствование системы метрологического обеспечения средств измерений пористости и проницаемости твердых веществ и материалов // дисс. на соис. учен. степ. д.т.н., по спец. 05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение, Екатеринбург, 2020. – 411 с.
11. Мухамадиева К. Б., Каримова З. М. Математический аппарат процессов криообработки растительных материалов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75).